

GRAVITAATIOVAKIO

$$\Lambda = 1,08 \times 10^{-52} \frac{1}{m^2}$$

Gravitonien aallonpituus

$$\lambda = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{\Lambda}{24}}}$$

Gravitonien massa

$$m_g = \frac{\hbar \sqrt{\frac{\Lambda}{24}}}{c}$$

Johdettu gravitaatiovakio:

$$G = \frac{2\pi l_p^2 c^2}{\lambda m_g}$$

Väite:

$$F = \frac{G m_1 m_2}{r^2} = \frac{2\pi l_p^2 c^2 m_1 m_2}{\lambda m_g r^2}$$

Planckin pinta-ala l_p^2 liittyy oleellisesti holografiseen periaatteeseen.

Voiko gravitaatiovakio olla emergentti ja johtua gravitonien massasta ja aallonpituudesta???

Kaavat antavat kaksi uutta asiaa; gravitonin aallonpituuden ja massan, jotka ovat laskettavissa kosmologisen vakion, Planckin vakion ja valonnopeuden avulla.